

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физикультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

ISSN: 2181-0664
www.tadqiqot.uz

Alyavi A.L.,
Latipov A.Ya.,
Pulatova Sh.H.
Bukhara State Medical Institute

ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10142969>

ABSTRACT

Atrial natriuretic peptide (ANP, atrial natriuretic factor, atrial natriuretic hormone, atriopeptin, atriopeptide) is a peptide hormone secreted by cardiomyocytes and is a potent vasodilator. Atrial natriuretic peptides play a part in regulating water-electrolyte metabolism and adipose tissue metabolism. They are synthesized in the muscle cells of the atria in response to increased blood pressure. Atrial natriuretic peptide reduces water volume and sodium concentration in the vascular bed.

Keywords: sodium uropeptide, chronic heart failure, coronary heart disease.

Аляви А.Л.,
Латипов А.Я.,
Пулатова Ш.Х.

Бухарский государственнқй медицинский институт

РОЛЬ НАТРИЙ УРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ В ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНФРКТНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ

АННОТАЦИЯ

Предсердный натрийуретический пептид (ПНП, предсердный натрийуретический фактор, предсердный натрийуретический гормон, атриопептин, атриопептид) — пептидный гормон, секретируемый кардиомиоцитами и являющийся мощным вазодилататором. Предсердный натрийуретический пептид принимает участие в регуляции водно-электролитного обмена и метаболизма жировой ткани, синтезируется в мышечных клетках предсердий в ответ на повышение кровяного давления. Предсердный натрийуретический пептид снижает объём воды и концентрацию натрия в сосудистом русле [1].

Ключевые слова: натрий уропептид, хроническая сердечная недостаочность, ишемическая болезнь сердца.

Alyaviy A.L.,
Latipov A.Ya.,
Po'latova Sh.H.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

INFRAKT SO'NG KARDIOSKLEROZDA YURAK ETKISHISHI DIAGNOZIDA NATRIY URETİK PEPTIDLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Natriyal natriuretik peptid (ANP, atriyal natriuretik omil, atrial natriuretik gormon, atriopeptin, atriopeptid) kardiomiotsitlar tomonidan ajralib chiqadigan peptid gormoni bo'lib, kuchli vazodilatator hisoblanadi. Atriyal natriuretik peptid suv-elektrolitlar almashinuvini va yog 'to'qimalarining metabolizmini tartibga solishda ishtirok etadi va qon bosimining oshishiga javoban atrium mushak hujayralarida sintezlanadi. Atriyal natriuretik peptid qon tomir to'shagida suv hajmini va natriy kontsentratsiyasini kamaytiradi [1].

Kalit so'zlar: natriy uropeptid, surunkali yurak etishmovchiligi, koroner yurak kasalligi.

Relevance. BNP is the most essential natriuretic peptide. The ventricles of the heart secrete it when overloaded. Its secretion reflects hemodynamic changes and signals left ventricular dysfunction [2]. An increased level indicates heart failure (HF) [3]. Therefore, BNP measurement has become an essential element in this disease's diagnosis, treatment, and prognosis. BNP levels increase with left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension.

nT-proBNP is another independent predictor of cardiovascular pathology [4, 5]. In particular, Kragelund et al. (2006) showed that diabetic patients with low nT-proBNP levels have the same risk of death as non-diabetic patients with high nT-proBNP levels. In other words, high levels of nT-proBNP carry a risk comparable to diabetes. In patients with diabetes and high nT-proBNP, the risk is threefold increased [6].

The authors of the prospective Ohasama study described the association between nT-proBNP and blood pressure (BP) and heart rate (HR) variability in the general population. Patients had their blood pressure and heart rate measured every morning for a month. It turned out that the more the results differ daily, the higher the likelihood of target organ damage. This damage leads to an increase in nT-proBNP [7].

BNP and nT-proBNP are comparable in quality as markers, but nT-proBNP is more stable in clinical settings. The test for BNP is carried out within 4-8 hours after blood collection and for nT-proBNP - within 2-3 days. The sample can be stored at room temperature.

The study aims to study the clinical value of brain natriuretic level peptide (BNP) in plasma in elderly and older people hospitalized for decompensation of chronic cardiac failure (CHF).

Material and methods. Under our clinical supervision, there were 76 patients with a clinical diagnosis of ischemic heart disease. Post-infarction cardiosclerosis with chronic heart failure. The average age was 49+67 years. Of these, 44 were women, 32 were men. All patients underwent the necessary clinical examinations. FEV1, ECG and EchoCS, and sodium uropeptide in the blood were studied over time, making verifying the diagnosis possible. All patients were divided into 2 groups depending on the location of the myocardial infarction: the anterior and posterior walls of the left ventricle, which amounted to 44 patients with the posterior wall of the LV and 32 patients with the anterior wall of the left ventricle. In 53 patients, NUP was over in the first days, of which 33 were in the posterior wall of the left ventricle with post-infarction cardiosclerosis and 20 patients were in the anterior wall of the left ventricle. Patients with severe and extremely severe chronic heart failure in patients with post-infarction cardiosclerosis. All patients received standard treatment for ischemic heart failure in patients with post-infarction cardiosclerosis and chronic heart failure. In patients with chronic heart failure of grade 3-4 was much higher than in patients of grade 1-2.

In addition, determination of its levels is recommended to exclude heart failure in patients with edema syndrome [2]. Detection of normal levels of atrial natriuretic peptide or its inactive N% terminal fragment in a patient with suspected heart failure with a high degree of probability allows to

exclude of LV dysfunction, making echocardiographic examination unnecessary. Exclusion criteria were hemodynamically significant heart defects, acute coronary syndrome, acute cerebrovascular accidents, cardiovascular procedures during 30 days before inclusion in the study, renal failure, liver disease, and obstructive pulmonary disease. Research methods: determination of FC of CHF according to the New York Association classification heart, echocardiography, assessment of quality of life using the Minnesota Questionnaire, determination of brain natriuretic peptide activity (BNP) in blood plasma.

Research results: Distribution by II:III: IV functional classes of CHF in the group of elderly patients (75 years or more) was, respectively, 4: 21: 5 people or 13.3%: 70%: 16.7%. In the Group of elderly patients, distribution by II:III: IV functional classes were 6: 17: 4 people or 22.2%: 63%: 14.8%. In the control group, the following distribution was observed by functional classes of heart failure: II: III: IV - respectively, 11: 4: 0 people or 73.3%: 26.7%: 0%. Groups 1 and 2 practically do not differ between themselves according to the functional class of CHF and differ significantly from the control group. When assessing the data obtained, no significant correlation between the functional class of CHF and age – $\rho = 0.44$ at $p < 0.001$, as well as between the functional class of CHF and the fraction of left ventricular ejection – $\rho = 0.41$ at $p < 0.001$, where ρ is the Spearman correlation coefficient. Analysis of the presented data indicates a predominance in older age groups of patients with higher functional class of heart failure. However, the correlation between the functional class of CHF according to the New York Heart Association classification and age and left ejection fraction of no ventricle is observed. Data from a study of brain natriuretic peptide (BNP) levels are presented. In elderly patients with functional class II CHF, the average level of BNP was 255.7 ± 28.8 pg/ml. It did not differ significantly from the average BNP in patients of the senile group (283.3 ± 29.8 pg/ml) ($p > 0.05$) and control group (216.2 ± 9.2 pg/ml) ($p > 0.05$). However, there were significant differences in patients with II functional class of CHF groups of senile age and control ($p < 0.05$). In the group of patients with CHF III functional class average level MNUP was significantly different in sick groups senile age (710.1 ± 31.1 pg/ml) and control (418.0 ± 12.6 pg/ml) ($p < 0.001$), elderly (774.7 ± 24.6 pg/ml) and control (418.0 ± 12.6) ($p < 0.001$), while between older patients age groups with functional class III CHF no significant difference was found ($p > 0.05$).

Conclusions.

1. In patients hospitalized for decompensated CHF, significantly increased BNP level.
2. The BNP indicator correlates with the degree of severity and duration of CHF and is a marker of LV systolic dysfunction.
3. It seems appropriate to include laboratory determination of BNP levels in the mandatory examination program for patients admitted to the hospital with suspected chronic heart failure.
4. Determination of BNP level allows for differential diagnosis of complex forms of CHF (diastolic, asymptomatic), which is especially important for elderly and senile people due to the presence of concomitant pathology that complicates the diagnosis of CHF.

References

1. Pulatova Sh. H. Features of thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction // Vestnik of Emergency Medicine. – 2019. – I. 12. – №. 6. – pp. 88-91.
2. Kenjaev ML, Akhmedov LA, Pulatova SH Choice of thrombolytics in the treatment of myocardial infarction // Bulletin of Emergency Medicine.- 2017.- I. 3. – pp. 93-96
3. Akhmedov L.A., Poulatova Sh.H. Optimization of hemodynamic diagnostics of acute left ventricular failure // Materials of the 7th Eurasian Congress of Cardiology. In J. Cardiology of Uzbekistan. 2019, C. 255.
4. Kenjaev ML, Ahmedov L.A, Povlatova SH, Boboeva MM The course of myocardial infarction in patients of young age // Bulletin of Physicians. Tashkent, 2017.- No.4 - P.44.
5. Kenjaev ML, Ahmedov L.A, Pulatova SH, Boboeva MM. Improvement of vasopressor therapy in the treatment of acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock // Bulletin of therapists. Tashkent, 2017.- No.1 - P.31

6. Latipov A.Ya., Pulatova, Sh. H. (2023). Evaluation of the Neurohormonal System in Patients with Chronic Heart Failure Characterized by Postinfarction Cardiosclerosis. Europe research bulletin ISSN: 2795-7365 2023 Volume 23|, August 2023 p 8-11
7. Pulatova, Sh. H. (2012). Founders: Institute of Immunology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. THEORETICAL AND CLINICAL MEDICINE Founders: Institute of Immunology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan ISSN: 2091-5853

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000